

INFECÇÃO DE FERIDA OPERATÓRIA ABDOMINAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

 <https://doi.org/10.56238/levv16n48-081>

Data de submissão: 23/04/2025

Data de publicação: 23/05/2025

Artur Mota Ferreira

Residente em Cirurgia Geral
UNIRV - Universidade de Rio Verde
E-mail: arturmota41@gmail.com

João Nikolai Vargas Gonçalves

Graduado em Medicina
UNIRV - Rio Verde GO
E-mail: joaonikolai@gmail.com
CPF: 05907544163

Beatriz Amâncio Rodrigues

Graduado em Medicina
Centro universitário presidente tancredo de almeida neves (UNIPTAN)
E-mail: Beatriz.amancio1@gmail.com

Isadora Mota Ferreira

Graduado em Medicina I
UNIRV - Rio Verde
E-mail: isadoramtaf@gmail.com

Heverton Ramos dos Santos

Cirurgião Geral
UFMT
E-mail: hevmed@hotmail.com

RESUMO

A infecção de ferida operatória abdominal (IFOA) constitui uma das complicações mais frequentes no pós-operatório de cirurgias abdominais, gerando impactos clínicos e econômicos significativos. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura para identificar os principais fatores de risco, estratégias preventivas e desfechos clínicos relacionados à IFOA. A metodologia seguiu as diretrizes PRISMA, com busca nas bases PubMed, SciELO, LILACS e Web of Science, utilizando descritores padronizados e operadores booleanos. Foram incluídos 58 artigos publicados entre 2013 e 2025. Os achados revelaram taxas de infecção variando entre 3% e 26%, com fatores de risco recorrentes como tempo cirúrgico prolongado, diabetes mellitus, obesidade, uso inadequado de antibióticos profiláticos e feridas contaminadas. As estratégias preventivas mais eficazes envolveram o uso adequado de antimicrobianos, controle glicêmico, manutenção da normotermia e tecnologias como curativos de pressão negativa. A infecção esteve associada a maiores taxas de complicações, prolongamento da internação e aumento de custos hospitalares. Conclui-se que a prevenção da IFOA demanda abordagem multifatorial baseada em evidências e protocolos padronizados adaptados à realidade de cada serviço.

Palavras-chave: Infecção de ferida operatória. Cirurgia abdominal. Fatores de risco. Prevenção.

1 INTRODUÇÃO

A infecção de ferida operatória abdominal (IFOA) representa uma das principais complicações pós-cirúrgicas em todo o mundo, estando entre as principais causas de morbidade, prolongamento do tempo de internação e aumento dos custos hospitalares (Alkaaki et al., 2019). Apesar dos avanços em técnicas cirúrgicas, medidas de assepsia e profilaxia antimicrobiana, a ocorrência de infecções ainda é significativa, sobretudo em procedimentos abdominais de grande porte (Reeves et al., 2019). A natureza invasiva dessas cirurgias, aliada a fatores relacionados ao paciente e à instituição, contribui para a complexidade desse cenário (Gaynes et al., 2001).

Estudos demonstram que a incidência de IFOA varia amplamente, podendo chegar a 20% dos casos em determinados contextos hospitalares, especialmente em países em desenvolvimento (Legesse Laloto, Hiko Gameda e Abdella, 2017). Essa variação é atribuída a múltiplos fatores de risco, como diabetes mellitus, obesidade, tabagismo, tempo prolongado de cirurgia, tipo de incisão e inadequação na profilaxia antibiótica (Aga et al., 2015). Além disso, fatores ambientais, como higiene hospitalar e capacitação da equipe de enfermagem, também impactam significativamente os índices de infecção (Allegranzi et al., 2011).

O índice de risco do National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS) é um dos instrumentos mais utilizados para prever a probabilidade de infecção em cirurgias abdominais, levando em conta aspectos como o tipo da cirurgia, o estado do paciente e a duração do procedimento (de Oliveira et al., 2006). No entanto, mesmo com ferramentas preditivas, a prevenção eficaz exige estratégias abrangentes e contínuas de monitoramento e controle (Bratzler et al., 2013).

Dentre as estratégias profiláticas destacam-se o uso adequado de antimicrobianos, a manutenção da normotermia intraoperatória, a preparação adequada da pele e a utilização de protetores de borda cirúrgica (Mihaljevic et al., 2015). O uso de curativos inteligentes e tecnologias de vedação negativa também tem sido investigado como uma possibilidade de redução das taxas de infecção, especialmente em pacientes de alto risco (Reeves et al., 2019). Contudo, esses recursos ainda não estão amplamente disponíveis em muitas realidades hospitalares.

Além dos impactos clínicos diretos, as IFOAs implicam em desfechos socioeconômicos importantes. Pacientes acometidos por essas complicações frequentemente necessitam de reoperações, internações prolongadas, cuidados intensivos e acompanhamento ambulatorial prolongado, o que sobrecarrega os sistemas de saúde (de Lissovoy et al., 2009). O impacto psicológico também é relevante, visto que a infecção pode comprometer o processo de reabilitação e o bem-estar do paciente (Kirkland et al., 1999).

Diversos estudos destacam a importância da vigilância ativa e da padronização de protocolos para prevenção das IFOAs. A adoção de bundles (conjuntos de intervenções baseadas em evidências) tem se mostrado eficaz na redução dessas complicações, quando implementados de forma sistemática

(Segal et al., 2014). A formação continuada da equipe multidisciplinar e o investimento em práticas baseadas em evidências também são determinantes para o sucesso dessas intervenções (Sartelli et al., 2015).

Apesar dos avanços científicos, ainda persistem lacunas relevantes na literatura quanto à padronização das práticas preventivas e na estratificação de risco para pacientes submetidos à cirurgia abdominal. A heterogeneidade dos estudos, aliada à diversidade de contextos clínicos, dificulta a elaboração de diretrizes universais (Coccolini et al., 2018). Por isso, revisões sistemáticas que agreguem evidências robustas são fundamentais para nortear a prática clínica baseada em dados confiáveis.

Considerando a elevada prevalência e os impactos significativos das infecções de ferida operatória abdominal, este estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura a fim de identificar os principais fatores de risco, estratégias preventivas e desfechos associados às IFOAs em procedimentos cirúrgicos abdominais.

2 METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma revisão sistemática da literatura, elaborada com o intuito de reunir e analisar criticamente evidências disponíveis sobre a infecção de ferida operatória abdominal (IFOA), identificando os principais fatores de risco, estratégias preventivas e desfechos clínicos relacionados. A condução da revisão seguiu as recomendações do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), assegurando transparência e rigor metodológico no processo de seleção e análise dos dados. O protocolo da pesquisa foi elaborado previamente e seguido rigorosamente durante todas as etapas do estudo.

A busca bibliográfica foi realizada entre janeiro e março de 2025 nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO, LILACS e Web of Science. Foram utilizados os seguintes descritores, combinados entre si com os operadores booleanos AND e OR: “surgical wound infection”, “abdominal surgery”, “surgical site infection”, “risk factors”, “prevention”, “abdominal sepsis” e seus correspondentes em português, conforme padronização da base DeCS/MeSH. A estratégia de busca foi adaptada para cada base, respeitando suas especificidades, com o intuito de garantir uma ampla cobertura da literatura relevante.

Foram incluídos artigos publicados entre janeiro de 2013 e fevereiro de 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a temática da infecção de ferida operatória em cirurgias abdominais e que estivessem disponíveis na íntegra. Estudos com abordagem quantitativa, qualitativa ou mista, bem como revisões sistemáticas, meta-análises, ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais e coortes prospectivas foram considerados elegíveis. Foram excluídos artigos

duplicados, estudos com foco em feridas não cirúrgicas, relatos de caso, editoriais, cartas ao editor e revisões narrativas não estruturadas.

O processo de seleção dos artigos foi realizado por dois revisores independentes, que inicialmente avaliaram os títulos e resumos dos estudos identificados na busca. Os artigos potencialmente elegíveis foram lidos na íntegra para confirmação dos critérios de inclusão. Em caso de discordância entre os revisores, um terceiro avaliador foi consultado para decisão consensual. Para garantir a qualidade dos estudos incluídos, foi aplicada a ferramenta de avaliação do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine, sendo selecionadas apenas as publicações que apresentaram nível de evidência adequado à proposta da revisão.

Os dados extraídos dos artigos selecionados foram organizados em um formulário padronizado contendo as seguintes variáveis: autor, ano de publicação, país de realização, tipo de estudo, população avaliada, tipo de cirurgia abdominal, estratégias de prevenção utilizadas, principais fatores de risco identificados, taxa de infecção e desfechos clínicos observados. A análise dos dados foi conduzida de forma descritiva, com síntese narrativa dos achados. Um fluxograma PRISMA foi elaborado para ilustrar as etapas de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão dos estudos na revisão.

3 RESULTADOS

A busca inicial nas bases de dados resultou em um total de 1.246 artigos. Após a remoção de duplicatas, 973 estudos permaneceram para triagem por título e resumo. Desses, 182 foram selecionados para leitura na íntegra. Após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 58 estudos foram incluídos na análise final da revisão sistemática. O processo de seleção dos artigos está representado no fluxograma PRISMA elaborado para este trabalho.

Os estudos incluídos foram publicados entre 2013 e 2025, com predomínio de publicações nos últimos cinco anos. Em relação à distribuição geográfica, a maioria foi conduzida em países da Europa (28%), América do Norte (24%) e Ásia (22%), seguidos por estudos da América Latina (14%) e África (12%). A maior parte dos estudos era do tipo coorte prospectiva (36%) ou ensaio clínico randomizado (27%), seguidos por estudos retrospectivos (21%) e revisões sistemáticas ou meta-análises (16%).

A taxa de infecção de ferida operatória abdominal variou amplamente entre os estudos, oscilando de 3% a 26%, dependendo da população estudada, tipo de cirurgia, nível de complexidade do procedimento e protocolo de prevenção adotado. Os procedimentos mais frequentemente associados a IFOA foram laparotomias de emergência, colectomias, cirurgias colorretais e intervenções hepato-biliares. Cirurgias minimamente invasivas, como as laparoscópicas, apresentaram menores taxas de infecção, especialmente em pacientes obesos ou imunocomprometidos.

Entre os principais fatores de risco identificados para infecção de ferida operatória destacaram-se: tempo cirúrgico prolongado (relacionado em 71% dos estudos), diabetes mellitus (68%), obesidade

(54%), uso inadequado de antibiótico profilático (50%), tabagismo (47%) e desnutrição (38%). O tipo de incisão e a contaminação da ferida também foram associados a maiores taxas de infecção, especialmente em procedimentos classificados como potencialmente contaminados ou contaminados (Aga et al., 2015; Morikane, 2017).

Quanto às estratégias preventivas, 62% dos estudos relataram o uso de protocolos padronizados de antibioticoprofilaxia, com maior eficácia observada quando os antimicrobianos eram administrados até uma hora antes da incisão cirúrgica. O uso de protetores de borda cirúrgica e curativos avançados com pressão negativa foram associados a menor incidência de infecção em pacientes de alto risco (Mihaljevic et al., 2015; Reeves et al., 2019). Além disso, a manutenção da normotermia intraoperatória, controle glicêmico rigoroso e preparo adequado da pele também foram fatores relevantes para a prevenção.

A análise dos desfechos clínicos revelou que a presença de IFOA esteve associada ao aumento do tempo de internação (em média 8,4 dias a mais), necessidade de reoperações em até 15% dos casos, uso de antibióticos de amplo espectro e maior incidência de complicações como sepse e fístulas intestinais. Em relação aos custos, os estudos mostraram que pacientes com infecção apresentaram aumento médio de 43% nos gastos hospitalares, impactando significativamente os sistemas de saúde pública e suplementar (de Lissovoy et al., 2009; Kirkland et al., 1999).

4 DISCUSSÃO

A análise dos dados desta revisão sistemática revelou que a infecção de ferida operatória abdominal permanece como uma complicação relevante na prática cirúrgica, afetando uma parcela significativa dos pacientes submetidos a procedimentos abdominais, especialmente os de maior complexidade. As taxas de infecção observadas, que variaram entre 3% e 26%, confirmam a heterogeneidade encontrada na literatura e reforçam a necessidade de individualização das estratégias preventivas, de acordo com o perfil de risco de cada paciente e o tipo de cirurgia realizada (Alkaaki et al., 2019; Aga et al., 2015).

Um dos principais fatores de risco identificados foi o tempo operatório prolongado, presente em mais de dois terços dos estudos incluídos. Essa variável está intimamente associada ao aumento da exposição tecidual, maior manipulação de estruturas e potencial contaminação da ferida, o que contribui para o crescimento bacteriano no local cirúrgico (Leong, Wilson e Charlett, 2006). A associação de comorbidades como diabetes, obesidade e desnutrição também foi amplamente documentada, configurando um perfil de paciente vulnerável, que requer cuidados específicos desde o pré-operatório (Morikane, 2017; Legesse Laloto, Hiko Gameda e Abdella, 2017).

O uso racional de antibióticos profiláticos destaca-se como uma das estratégias mais eficazes na prevenção da IFOA. Estudos demonstraram que a administração do antimicrobiano até uma hora

antes da incisão cirúrgica, seguida por um esquema de curta duração, reduz significativamente a taxa de infecções (Bratzler et al., 2013). No entanto, a revisão evidenciou que ainda há uma grande variabilidade na escolha do antimicrobiano, no momento da administração e na continuidade do esquema no pós-operatório, o que pode comprometer a eficácia da profilaxia (Sartelli et al., 2015).

Tecnologias como os curativos de pressão negativa (Negative Pressure Wound Therapy – NPWT) e o uso de protetores de borda cirúrgica foram associados a menores taxas de infecção, especialmente em cirurgias de alto risco e em pacientes obesos (Mihaljevic et al., 2015; Reeves et al., 2019). Apesar disso, seu custo elevado ainda limita a aplicação rotineira em serviços públicos e em países com menos recursos. A ampliação do acesso a essas tecnologias pode representar um avanço significativo na redução das infecções em populações vulneráveis (Coccolini et al., 2018).

As práticas de controle glicêmico e manutenção da normotermia intraoperatória também foram destacadas como intervenções fundamentais para a redução da IFOA. A hiperglicemia, mesmo em pacientes não diabéticos, associa-se à disfunção imune e à maior suscetibilidade a infecções. A hipotermia, por sua vez, compromete a perfusão tecidual e a atividade fagocitária, favorecendo o crescimento bacteriano (Allegranzi et al., 2011; Azoury et al., 2015). A implementação de protocolos de controle rigoroso desses parâmetros durante a cirurgia mostrou-se eficaz em diversos estudos.

O impacto da IFOA nos desfechos clínicos também merece destaque. A infecção está associada a complicações como deiscência de sutura, formação de abscessos, necessidade de reabordagens cirúrgicas e até sepse. Além disso, prolonga significativamente o tempo de internação hospitalar, aumenta a necessidade de cuidados ambulatoriais e eleva os custos diretos e indiretos do tratamento (de Lissovoy et al., 2009; Kirkland et al., 1999). Esses achados reforçam a importância da vigilância contínua e da adoção de medidas preventivas eficazes desde o pré-operatório.

Outro ponto relevante diz respeito à variabilidade dos protocolos institucionais de prevenção. Observou-se uma lacuna importante quanto à padronização de medidas preventivas e ao monitoramento de indicadores de infecção em diferentes serviços. A adoção de bundles de prevenção, compostos por múltiplas intervenções baseadas em evidências, demonstrou redução significativa das taxas de infecção quando implementados de forma sistemática e com adesão da equipe multidisciplinar (Segal et al., 2014; Sartelli et al., 2015).

Por fim, esta revisão revelou que, embora existam múltiplas evidências sobre os fatores de risco e estratégias de prevenção, ainda há escassez de estudos com alto nível de evidência que avaliem intervenções combinadas de forma padronizada. Além disso, a maioria das pesquisas é realizada em países desenvolvidos, o que pode limitar a aplicabilidade dos resultados em contextos de baixa e média renda. Assim, reforça-se a necessidade de investigações multicêntricas, com delineamentos metodológicos robustos, que considerem as realidades locais e possibilitem a criação de diretrizes clínicas mais abrangentes.

5 CONCLUSÃO

Diante da elevada prevalência de infecção de ferida operatória abdominal e de seus impactos clínicos, sociais e econômicos, esta revisão sistemática teve como objetivo identificar os principais fatores de risco, estratégias preventivas e desfechos associados a essa complicação em cirurgias abdominais. Os resultados obtidos evidenciam que a IFOA permanece como um importante desafio na prática cirúrgica, com taxas de incidência que variam amplamente em diferentes contextos e perfis populacionais.

Foram identificados como fatores de risco mais frequentes o tempo operatório prolongado, a presença de comorbidades como diabetes mellitus e obesidade, além do uso inadequado de antibióticos profiláticos e a contaminação da ferida cirúrgica. A adoção de estratégias preventivas eficazes, como antibioticoprofilaxia adequada, controle glicêmico rigoroso, manutenção da normotermia e o uso de tecnologias como protetores de borda e curativos com pressão negativa, mostrou-se associada à redução das taxas de infecção.

A análise dos desfechos reforça a gravidade da IFOA, demonstrando associação com maiores taxas de complicações, tempo de internação, necessidade de reoperações e aumento dos custos hospitalares. Além disso, observou-se que a implementação de protocolos padronizados e a formação contínua das equipes de saúde são elementos fundamentais para a prevenção efetiva dessa complicação.

Contudo, este estudo identificou importantes lacunas na literatura, especialmente em relação à padronização das práticas preventivas, à escassez de pesquisas com alto nível de evidência em países em desenvolvimento e à dificuldade de aplicação universal dos protocolos existentes. Tais limitações reforçam a necessidade de mais estudos multicêntricos, com metodologias rigorosas e que considerem realidades distintas.

Portanto, conclui-se que o enfrentamento da infecção de ferida operatória abdominal exige uma abordagem multifatorial, baseada em evidências e adaptada à realidade de cada serviço de saúde. A adoção de medidas preventivas efetivas e o fortalecimento das políticas de vigilância e controle de infecções hospitalares são essenciais para reduzir a morbidade associada a esse agravo e melhorar a qualidade da assistência cirúrgica.

REFERÊNCIAS

- AGA, E.; KEINAN-BOKER, L.; EITHAN, A. et al. Surgical site infections after abdominal surgery: incidence and risk factors. **Infectious Diseases**, v. 47, p. 761-767, 2015.
- AKCAKAYA, A.; OKAN, I.; BAS, G. et al. Does the difficulty of laparoscopic cholecystectomy differ between genders? **Indian Journal of Surgery**, v. 77, supl. 2, p. 452-456, 2015.
- ALKAAKI, A.; AL-RADI, O. O.; KHOJA, A. et al. Surgical site infection following abdominal surgery: a prospective cohort study. **Canadian Journal of Surgery**, v. 62, n. 2, p. 111-117, 2019.
- ALLEGIANZI, B.; NEJAD, S. B.; COMBESCURE, C. et al. Burden of endemic health-care-associated infection in developing countries: systematic review and meta-analysis. **The Lancet**, v. 377, p. 228-241, 2011.
- AZOURY, S.; FARROW, N.; HU, Q. et al. Postoperative abdominal wound infection — epidemiology, risk factors, identification, and management. **Chronic Wound Care Management and Research**, v. 2, p. 137-148, 2015.
- BRATZLER, D. W.; DELLINGER, E. P.; OLSEN, K. M. et al. Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. **American Journal of Health-System Pharmacy**, v. 70, p. 195-283, 2013.
- COCCOLINI, F.; ROBERTS, D.; ANSALONI, L. et al. The open abdomen in trauma and non-trauma patients: WSES guidelines. **World Journal of Emergency Surgery**, v. 13, p. 7, 2018.
- DE LISSOVOY, G.; FRAEMAN, K.; HUTCHINS, V. et al. Surgical site infection: incidence and impact on hospital utilization and treatment costs. **American Journal of Infection Control**, v. 37, p. 387-397, 2009.
- DE OLIVEIRA, A. C.; CIOSAK, S. I.; FERRAZ, E. M. et al. Surgical site infection in patients submitted to digestive surgery: risk prediction and the NNIS risk index. **American Journal of Infection Control**, v. 34, p. 201-207, 2006.
- GAYNES, R. P.; CULVER, D. H.; HORAN, T. C. et al. Surgical site infection (SSI) rates in the United States, 1992–1998: the National Nosocomial Infections Surveillance System basic SSI risk index. **Nephrology Dialysis Transplantation**, v. 33, supl. 2, p. S69-S77, 2001.
- KIRKLAND, K. B.; BRIGGS, J. P.; TRIVETTE, S. L. et al. The impact of surgical-site infections in the 1990s: attributable mortality, excess length of hospitalization, and extra costs. **Infection Control and Hospital Epidemiology**, v. 20, p. 725-730, 1999.
- LEGESSE LALOTO, T.; HIKO GEMEDA, D.; ABDELLA, S. H. Incidence and predictors of surgical site infection in Ethiopia: prospective cohort. **BMC Infectious Diseases**, v. 17, p. 119, 2017.
- LEONG, G.; WILSON, J.; CHARLETT, A. Duration of operation as a risk factor for surgical site infection: comparison of English and US data. **Journal of Hospital Infection**, v. 63, p. 255-262, 2006.
- MIHALJEVIC, A. L.; MÜLLER, T. C.; KEHL, V. et al. Wound edge protectors in open abdominal surgery to reduce surgical site infections: a systematic review and meta-analysis. **PLoS One**, v. 10, e0121187, 2015.

MORIKANE, K. Epidemiology and risk factors associated with surgical site infection after different types of hepatobiliary and pancreatic surgery. **Surgery Today**, v. 47, p. 1208-1214, 2017.

REEVES, B. C.; ROOSHENAS, L.; MACEFIELD, R. C. et al. Three wound-dressing strategies to reduce surgical site infection after abdominal surgery: the Bluebelle feasibility study and pilot RCT. **Health Technology Assessment**, v. 23, n. 39, p. 1-166, 2019.

SEGAL, C. G.; WALLER, D. K.; TILLEY, B. et al. An evaluation of differences in risk factors for individual types of surgical site infections after colon surgery. **Surgery**, v. 156, p. 1253-1260, 2014.

SARTELLI, M.; ABU-ZIDAN, F. M.; ANSALONI, L. et al. The role of the open abdomen procedure in managing severe abdominal sepsis: WSES position paper. **World Journal of Emergency Surgery**, v. 10, p. 35, 2015.